

Türkistan'da Sanayinin Gelişimi, Mülk Sahibi Sınıfı ve Sovyet Hükümetinin Ekonomik Politikası

Hoshimjonov Sharofiddin Kozimjono'g'li¹

DOI: 10.5281/zenodo.18131900

Özet

Özbekistan'daki mevcut ekonomik reformlar döneminde, özel mülkiyeti korumak, girişimcilik faaliyetlerini genişletmek ve ekonomi alanlarında devlet katılımını kademeli olarak azaltmak yolu izlenmiştir. Böyle bir durumda, tarihsel hataları anlamak, yani aşırı devlet müdahalesinin nasıl olumsuz sonuçlara yol açtığını incelemek, bugünün ekonomik politikası için bir uyarı deneyimi görevi görmektedir. Bugün, Özbekistan'ın bağımsız bir devlet olarak tarihini derinlemesine analiz etmesi, gerçekçi bir değerlendirme yapması ve ulusal ekonomik evrimi anlaması bir zorunluluk haline gelmiştir. Sömürge dönemindeki ekonomik politikanın izleri mevcut ekonomik sistemde de önemli ölçüde korunmuştur ve bu da bu dönemde gerçekleştirilen özel mülkiyetin tasfiyesi sürecini bilimsel bir yaklaşımla yeniden gözden geçirmeyi gerektirmektedir. Ayrıca, sömürge politikasının Türkistan ekonomisine olumsuz etkisini, yerel ekonomik yapılara ve sosyal katmanlara verdiği zararı ortaya çıkarmak günümüz açısından önem taşımaktadır. Özellikle, Türkistan'daki pamuk endüstrisinin, merkezi Rusya endüstrisinin ihtiyaçlarına dayalı olarak, tek yönlü gelişimi - yalnızca hammadde üretimi ve işlenmesinin ilk aşamasıyla sınırlı kalması - bugün Özbekistan'ın hammadde ihracatına bağımlı bir ekonomiden yenilikçi üretime ve tam değer zinciri oluşturmaya geçiş ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu tarihsel deneyim, ekonomik ve ulusal toparlanmada stratejik bir ders işlevi görmektedir.

1917 Ekim Devrimi, Rus İmparatorluğu'nun sömürge bölgelerinde, özellikle de Türkistan bölgesinde sosyo-ekonomik düzeni kökten değiştirmek için tarihi bir dönüm noktası oldu. Bu bölge daha önce tarımsal-sömürge biçiminde gelişmiş ve çoğunlukla ham pamuk üreterek Rus endüstrisinin çıkarlarına hizmet etmiştir. 20 yüzyılın başlarına gelindiğinde, bölgede kapitalist ilişkiler güçleniyor ve yerel girişimcilik ile mülk sahibi sınıfı oluşmaya başlıyordu. Devrimden sonra, bu kesim, Sovyet hükümetinin "sınıfsız bir toplum" kurma fikrine aykırı bir sosyal güç olarak tanımlandı. Bolşevikler, tarımda ve sanayide özel mülkiyeti ortadan kaldırma planını uygulamaya çalıştılar. Yüzyıllar boyunca şekillenen toprak mülkiyeti ilişkileri tarım sektöründe bu planın uygulanmasını çok yavaşlatmışken, yeni gelişmekte olan endüstrilerin zorla devlete devredilmesi nispeten daha kolay gerçekleşti. Sovyet hükümetinin

¹ Andican Devlet Üniversitesi Doçent, Tarih Bilimleri Doktoru , sharofiddinhoshimjonov@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-5568-5193>

bu politikası iki aşamaya ayrılabilir: ilk olarak - işçi denetimi yoluyla özel mülk sahiplerinin sanayi işletmeleri ve atölyelerinde devlet kontrolü kuruldu, ardından - işletmeler tamamen millileştirildi ve mülk sahibi sınıfın tasfiyesi gerçekleştirildi. Bu süreç sınıf mücadelesi fikri altında yürütülmüş olsa da, pratikte ekonomik krize, üretimde keskin düşüşe, enflasyona ve halkın sosyal hoşnutsuzluğuna yol açtı. Sovyet hükümetinin 1917-1920 yıllarındaki ekonomik politikası, Türkistan bölgesinde faaliyet gösteren girişimciler ve mülk sahipleri sınıfına ağır bir darbe vurdu. "İşçilerin çıkarlarını" korumak adına yürütülen bu politika, pratikte endüstriyel üretimi felç etti, piyasa ilişkilerini yok etti ve yerel ekonomik kalkınmanın yıllar içinde oluşan altyapısını bozdu. Bu tarihsel dönem, Türkistan'da girişimcilik özgürlüğünün nasıl ideolojik baskı altında yok edildiğini gösteren önemli bir aşamadır. Bu husus, bugün Özbekistan'da serbest girişimcilik, mülkiyet hakları, özel sektörün gelişimiyle ilgili siyasi görüşleri ve ekonomik reformları tarihsel köklere bağlamaya yardımcı olmaktadır.

Anahtar kelimeler: Türkistan, Millileştirme, Bolşevikler, Mülk Sahibi Kesim

Industrial Development in Turkestan, the Property Class and the Economic Policy of the Soviet Government

Abstract

In Uzbekistan, during the current period of economic reforms, the focus has been on protecting private property, expanding entrepreneurial activity, and gradually reducing state involvement in economic sectors. In such circumstances, understanding historical mistakes, namely studying the negative consequences of excessive state intervention, serves as a cautionary experience for today's economic policy. Today, as an independent state, Uzbekistan needs to deeply analyze its history, realistically assess it, and understand the evolution of its national economy. Traces of colonial-era economic policies are still significantly present in the current economic system, necessitating a scientific re-examination of the process of abolishing private ownership implemented during that period. Moreover, from today's perspective, it is crucial to uncover the negative impact of colonial policies on Turkestan's economy and the damage inflicted on local economic structures and social strata. Specifically, the one-sided development of Turkestan's cotton industry based on central Russian industrial needs - limited only to raw material production and initial processing stages - now necessitates Uzbekistan's transition from an economy dependent on raw material exports to one focused on innovative production and creating a complete value chain. This historical experience serves as a strategic lesson in national economic revitalization.

The October Revolution of 1917 became a historical turning point for radically changing the socio-economic system in the colonial territories of the Russian Empire, particularly in the Turkestan region. This area had previously developed in an agrarian-colonial form, primarily growing cotton as raw material to serve Russian industrial interests. By the early 20th century, capitalist relations had intensified in the region, and a local entrepreneurial and propertied class had begun to form. After the revolution, this very stratum was identified as a social force opposing the Soviet government's idea of building a "classless society." The Bolsheviks sought to implement a plan to abolish private property in agriculture and industry. While centuries-old

land ownership relations significantly slowed the implementation of this plan in the agrarian sector, it was relatively easier to forcibly transfer the newly emerging industrial sectors to state ownership. This Soviet government policy can be analyzed in two stages: initially, state control was established in private owners' industrial enterprises and workshops through workers' oversight; subsequently, enterprises were fully nationalized, and the eradication of the propertied class was observed. Although this process was carried out under the guise of class struggle, in practice, it led to economic crisis, sharp decline in production, inflation, and social discontent among the population. The Soviet government's economic policy from 1917-1920 dealt a severe blow to the entrepreneurial and propertied class operating in the Turkestan region. This policy, conducted under the pretext of protecting "workers' interests," effectively paralyzed industrial production, destroyed market relations, and disrupted the infrastructure of local economic development that had formed over years. This historical period is a crucial stage in demonstrating the ideological pressure under which entrepreneurial freedom was eliminated in Turkestan. This aspect helps connect current political views on developing free enterprise, property rights, and the private sector, as well as economic reforms in Uzbekistan, with their historical roots.

Keywords: Turkestan, Nationalization, Bolsheviks, Property Class

Extended Abstract

The economic processes that took place in Turkestan at the beginning of the 20th century—particularly the formation of industry, the emergence of a property-owning class, and the repressive policies of the Soviet government toward this group—demonstrate that the country's path of economic development was artificially obstructed.

As a result of the research, it is proposed for the first time to examine the process of nationalization of the industrial and service sectors carried out by the Bolshevik government in the Turkestan Autonomous Republic by dividing it into four main stages: the establishment of workers' control in industrial enterprises; the nationalization of large industrial enterprises; subsequently, the nationalization of medium-sized industrial enterprises and small service units, including handicraft workshops. It is substantiated that the establishment of workers' control served as a preparatory stage for the nationalization of industry and constituted the first step toward building a new socialist economy to replace the former economic system. In addition, the findings presented in the article regarding the establishment of workers' control in the industrial enterprises under study—and the fact that this, in practice, meant state control—have not been observed in previous research.

During the research process, the following important conclusions were reached: First, although the formation of local industry and the property-owning class in Turkestan occurred under conditions of colonial policy, this group nevertheless constituted an important foundation for regional economic modernization.

Second, the economic policy of the Soviet government, based on the idea of "class struggle," aimed to eliminate the property-owning class and to fully nationalize the economy through the introduction of workers' control, which in practice led to the disruption of the production process, crisis, unemployment, and growing discontent.

Third, although the introduction of the institution of workers' control was theoretically regarded as social control over production, in practice this system became ineffective due to a lack of skilled labor as well as insufficient economic and managerial experience, leading enterprises toward collapse.

Fourth, the policy of nationalization and confiscation—especially through the complete seizure of cotton products—destroyed the economic foundations of the local entrepreneurial class and suppressed their socio-political activities.

Soviet policy diverted the Turkestan economy from its own path of development and laid the groundwork for shaping the region solely as a source of raw materials. This situation is still reflected today in Uzbekistan's dependence on raw material exports. Historical experience shows that the inviolability of property relations, free entrepreneurship, and the existence of market mechanisms are important factors for economic development. This lesson should be thoroughly understood and taken into account in the context of current reforms.

As a recommendation, it should be emphasized that in the economic reforms being implemented in Uzbekistan, special importance should be attached to strengthening the protection of the free market economy and private property, drawing on historical lessons. In forming a national economic model, it is necessary to restore historical justice and to study the history of local entrepreneurship. By examining the consequences of colonial and Soviet-era economic policies, ways to strengthen the principles of economic independence can be identified.

GİRİŞ

Makale, 20. yüzyılın başlarında Türkistan (şimdiki Özbekistan) bölgesinde sanayinin oluşumunu, yerel mülk sahipleri sınıfının ortaya çıkışını ve özellikle de 1917 Ekim Devrimi'nden sonra Sovyet hükümetinin onları nasıl ekonomik ve siyasi baskı altına aldığını analiz etmektedir. Bu dönem, Rus İmparatorluğu'nun sömürge politikasının ekonomik sonuçlarını ve Sovyet devletçiliğinin "sınıf mücadelesi" maskesi altında yürüttüğü ulusal ekonomik katmanı yok etme politikasını kapsamaktadır.

Makalenin temel amacı, 20. yüzyılın başlarında Türkistan'da oluşmaya başlayan yerel sanayi ve mülk sahipleri sınıfının tarihsel önemini ortaya koymak, Sovyet ekonomik politikası sonucunda hangi baskılara maruz kaldıklarını arşiv belgelerine dayanarak aydınlatmak ve bu tarihsel deneyim aracılığıyla günümüz Özbekistan'ında yürütülen ekonomik reformlara tarihsel bir ders olarak bakılmasını önermektir. Bunun yanı sıra makale, ulusal ekonomik modelin oluşumunda sömürge ve Sovyet deneyiminin olumsuz izlerini belirlemeyi hedeflemektedir.

Makalenin önemi, öncelikle tarihsel bir ders olarak, Sovyet döneminde gerçekleştirilen millileştirme, işçi denetimi ve mülk sahibi sınıfının yok edilmesi süreçlerinin bugünün ekonomik politikasına etkisini ve bunların olumsuz sonuçlarını somut tarihsel örneklerle ortaya koymasında yatmaktadır. Makale ayrıca pamuk endüstrisinin tek yönlü gelişimini ve bu durumun modern ekonomik sistemdeki yansımaları (hammadde ihracatına bağımlılık) derinlemesine incelemektedir. Yerel girişimciliğin ve mülk sahipleri sınıfının tarihsel konumunun yeniden değerlendirilmesi, ulusal ekonomik düşüncenin ve mülkiyet bilincinin güçlendirilmesine hizmet etmektedir. İşçi denetimi ve işletmelerin devlet kontrolüne

geçmesiyle ilgili belirli arşiv belgelerine dayalı olarak yapılan analizler, bu konuyu bilimsel-teorik ve ampirik temellerle zenginleştirmektedir.

Kavramsal Temel

Teoriye göre, emperyalizm ve sömürgecilik politikasında ekonomik sistem esas olarak merkezin (metropol) çıkarlarına hizmet eder. Sömürge bölgelerinde ekonomi, hammadde tedariki temelinde tek yönlü gelişir. Bu durum, 19. yüzyılın sonu - 20. yüzyılın başlarındaki Türkistan tarihinde de kanıtlanmıştır. Bu dönemde Rusya, Türkistan'ı Amerikan pamuğunun yerini alan bir bölge olarak görmüştür. Türkistan'da tekstil endüstrisi değil, sadece pamuğun ilk işlenmesini yapan fabrikalar kurulmuştur. 1916 yılına kadar pamuk alanları 8 kat artarken, diğer ürünlerin ekimi azalmıştır. Türkistan sanayisi tamamen hammadde üssüne dönüştürülmüş, nihai ürün üretimine izin verilmemiştir.

Lenin liderliğindeki Sovyet hükümetinin ilk yıllardaki politikası "savaş komünizmi" olarak adlandırılmış ve ekonominin tamamen devlet kontrolüne alınması, özel mülkiyetin kaldırılması ve merkezi planlama sisteminin uygulanmasıyla nitelendirilmiştir. Türkistan'da 1918'den itibaren işçi denetiminin getirilmesi, tüm işletmelerin devletleştirilmesi ve pamuğa el konulması politikası zorla uygulanmıştır. İşçi sayısının azlığı ve niteliksizliği nedeniyle denetim komisyonları etkili çalışmamış, aksine ekonomik krize yol açmıştır. Savaş komünizmi fiilen üretimi felce uğratmış, enflasyon ve işsizlik artmıştır. Bu açıdan bakıldığında, bu tarihsel süreci sömürgecilik sonrası yöntem temelinde incelemek uygun olacaktır. Modernleşme teorisine göre, ekonomik kalkınma için yerel burjuvazi ve serbest piyasa ekonomisi gereklidir. Sovyetler bu yolu bastırarak bölgenin bağımsız gelişme olasılığını sınırlamıştır. 1910-1913 yılları arasında sanayi önemli ölçüde büyümüş ve 300'den fazla işletme kurulmuştur. Yerel girişimci sınıfı ortaya çıkmış ve güçlenmiştir (Fergana bölgesinde yerel firmaların sayısı Rus firmalarının sayısını geçmiştir). Sovyetlerin bu sınıfı sınıf düşmanı olarak yok etmesi, modernleşme sürecini durdurmuştur.

Literatür analizi

Sovyet yönetimi yıllarında Türkistan'da özel mülkiyetin ortadan kaldırılması, mülk sahipleri ve girişimciler sınıfının siyasi ve ekonomik olarak kısıtlanması, bunların zulme uğraması ve tasfiye edilmesi, sanayi işletmelerinin ve üretim sektörlerinin devlete devredilmesi, Yeni Ekonomik Politika döneminde Sovyet hükümetinin girişimciliğe yönelik politikasını aydınlatan ayrı bir araştırma çalışması yapılmamıştır. Araştırmalar çoğunlukla Birlik çerçevesinde yürütülmüştür.

Bu konuya adanmış araştırmalar, konuya dönemselsel ve kavramsal yaklaşım açısından üç gruba ayrılabilir: 1) Sovyet dönemi yayınları; 2) bağımsızlık yıllarında yapılan araştırmalar; 3) yabancı araştırmalar.

1) Sovyet döneminde oluşturulan literatür de üç gruba ayrılabilir. Bu dönemde, ekonomik politika sorunlarını analiz eden devlet yönetimi ve ekonomik politika sorunlarıyla ilgilenen parti liderleri, merkezi departman başkanları, ekonomistler - V.A. Bazarov (1926), E.A. Preobrazhenskiy (1926), V.P. Akulenko (1929), G. Safarov (1985), S.G. Strumilin (1989),

N.I. Buharin (1990), A.I. Rıkov (1990); ayrıca o dönemde Türkistan'da Sovyet organlarında çalışan çeşitli alan uzmanları - A.P. Demidov (1926), V. Lavrentev (1930), Y.L. Zelkina (1930) ve diğerleri gibi uzmanlar - ekonomideki değişiklikleri Marksist-Leninist yaklaşım temelinde incelediler.

Onların araştırma çalışmalarının alanı ve yönü, özellikle ekonomik kalkınma eğilimleri ve devletin iç ekonomideki katılımının yayılma sınırları, devletin çok katmanlı ekonominin diğer özneleriyle ilişkileri, kamu yönetimi ile özel yönetim arasındaki farklılıklar gibi geniş kapsamlı konulardan oluşmaktadır. Özellikle, ekonomik politikanın koordinasyonu ve kamu sektörünün faaliyetleri, ekonomik dalgalanmaların oluşumunda devletin rolü, ekonomideki büyüme ve yapısal değişiklikleri teşvik etme olanakları, piyasa ve direktif-planlı yönetim yöntemleri arasındaki ilişki, ekonominin düzenlenmesinin piyasa mekanizmasına devletin etkisinin sınırları ve reformu gibi konular, o dönemin ekonomik ilişkilerini açıkça göstermektedir.

2) Sovyet hükümetinin savaş komünizmi ve yeni ekonomik politika dönemindeki ekonomik ve girişimcilik ilişkilerini komünist ideoloji temelinde açıklayan resmi tarih yazımı, 1938'de Bolşeviklerin Tüm Birlik Komünist Partisi Merkez Komitesi tarafından onaylanan "BKP (b) Tarihi" kısa kursunun yayınlanmasıyla başladı.

Özellikle, kısa kurs yeni ekonomik politikayı kapitalizmden sosyalizme geçiş süreci olarak yorumladı ve özel mülkiyete karşı mücadeleyi ideolojik olarak haklı çıkardı.

A.P. Finarov (1961), V.A. Sidorov (1964), N.A. İvnitskiy (1972) ve R.H. Aminova (1963) gibi Sovyet tarihçileri, tarımın kolektifleştirilmesi ve mülk sahiplerinin sınıf olarak tasfiye edilmesi konularını inceleyerek bu sürecin sonuçlarını aydınlatmaya çalıştılar. Çalışmalar, şehir girişimcilerinin, "Nepmanların" ve tüccarların siyasi kovuşturmayla uğradığını, mülklerinin müsadere edildiğini ve NEP döneminde özel ticarete ve girişimciliğe sınırlı fırsatların sağlandığını göstermektedir. Bu çalışmalar komünist ideolojiye tabi tutuldu ve özel mülkiyet sosyalist sisteme yabancı bir olgu olarak yorumlandı.

3) 1980'lerin ikinci yarısında, "yeniden yapılanma" döneminde, Sovyet ekonomik politikası, savaş komünizmi ve NEP'in özellikleri de dahil olmak üzere, eleştirel bir şekilde gözden geçirildi. Sosyo-ekonomik reformlar sürecinde bu politikanın olumsuz sonuçları açıkça tartışıldı. G.A. Bordyugov (1988) ve R.H. Aminova (1992, 1995) araştırmalarında, NEP politikasının idari-komuta sisteminin etkisi altında sona erdiği ve özel girişimciliğe olan baskının arttığı analiz edildi. N.S. Simonov (1990) ise, 1929'da başlayan "büyük dönüşüm"ün yeni ekonomik politikanın sona ermesi ve özel mülkün devletleştirilmesi için temel oluşturduğunu belirtti. Bu sorun çoğunlukla Sovyetler Birliği düzeyinde incelenmiştir ve Özbekistan'daki durum hakkında ayrı çalışmalar azdır.

Bağımsızlık yıllarında Özbekistan'da Sovyet dönemindeki siyasi, sosyal ve ekonomik hayatı gerçekçi bir şekilde aydınlatmaya adanmış bir dizi bilimsel çalışma oluşturuldu. Bu çalışmalar, Türkistan'da büyük arazi sahipliğinin sona erdirilmesi, sanayi işletmelerinin devlet tasarrufuna alınması ve özel mülkiyete karşı mücadele süreçlerini analiz eder. Özellikle, Ş. Goyibnazarov'un "Sosyal Gelişim Dersleri" (Goyibnazarov, 1994), "Özbekistan'ın Yeni Tarihi"

(Alimova, 2000), R. Şamsutdinov ve Ş. Karimov'un "Vatan Tarihi" (Şamsutdinov, Karimov 2010) gibi eserlerinde, Sovyet ekonomik politikasının yerel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi ve sonuçları incelenmiştir. Aynı zamanda, 2019 yılında yayınlanan "Özbekistan Tarihi (1917-1991) " ders kitabında Sovyet sömürge politikasının ekonomik sonuçları analiz edilmektedir. Bu çalışmalar aracılığıyla tarım sektöründeki kriz ve sanayi işletmelerinin devlet tasarrufuna geçirilmesi süreci analiz edildi. Aynı zamanda, 2019 yılında yayınlanan "Özbekistan Tarihi (1917-1991) " ders kitabında Sovyet sömürge politikasının ekonomik sonuçları analiz edilmektedir.

Yabancı araştırmacılar, Türkistan'da Sovyet iktidarının oluşumunu ve ekonomik politikasını çeşitli yönleriyle analiz etmişlerdir. Çalışmalarında Sovyet hükümetinin ekonomik politikası, bunun yerel ekonomi ve girişimciler tabakası üzerindeki olumsuz etkisi, NEP politikasının karmaşıklıkları, sömürgeciliğin sonuçları ve yerel ekonomi üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Özellikle, Alexander Park "Türkistan'da Bolşevizm (1917-1927) " adlı eserinde (Park, 1957) Türkistan'da Sovyet iktidarının kurulmasını ve yönetim mekanizmalarını analiz eder. Yazar, Bolşeviklerin politikasının yerel halkın ekonomik ve sosyal yaşamına olumsuz etkisini ortaya koymaktadır.

Adib Halid, "Türkistan 1917-1922: Rusya'nın Kenarında İktidar Mücadelesi" (Halid, 2005) adlı çalışmasında Türkistan'daki siyasi mücadeleyi ve ekonomik süreçleri inceliyor. Yazar, Bolşeviklerin yerel ekonomiye uyguladığı politikanın ağır sonuçlarını analiz eder. "Özbekistan'ın Doğuşu: İlk SSCB Döneminde Millet, İmparatorluk ve Devrim" (Halid, 2022) adlı kitabında ise ulusal kimlik ve Sovyet modernizasyonu arasındaki çelişkileri inceliyor. NEP dönemindeki ekonomik politikanın yerel ekonomi üzerindeki etkisini göstererek, girişimciler tabakasının yok edilmesi sürecine özellikle dikkat çekiyor.

Edward Allworth'un araştırmaları da konunun incelenmesinde önemlidir. Özellikle, "Orta Asya: Rusya'nın Hükümdarlığı Altında 130 Yıl" (Allworth, 1994) adlı eserinde, Türkistan'ın sömürge dönemindeki ekonomik ve sosyal yapısını analiz ederek Sovyet hükümetinin tarımsal reformları ve girişimcilik faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkisini vurgular.

Nispeten yeni bir çalışma olan Robert Allen'ın "Çiftlikten Fabrikaya: Sovyet Sanayi Devrimi'nin Yeniden Yorumlanması" (Allen, 2003), Sovyet endüstrisinin gelişiminin ekonomik temellerini yeniden ele almaktadır. Endüstrinin devlet kontrolüne geçmesi ve özel işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması sonucunda ortaya çıkan krizi ekonomik göstergeler aracılığıyla analiz eder.

Y. Osokina'nın "Stalin Bolluğu Arkasında: Sanayileşme Yıllarında Nüfus Tedarikinde Dağıtım ve Piyasa" (Osokina, 2008) adlı yeni çalışması da bu sorunun incelenmesinde önemlidir. 1927-1941 Sovyet ekonomisinin tedarik sistemini analiz eder. Yazar, sanayileşme döneminde piyasa mekanizmalarının bozulmasını, kaynakların merkezi dağılımını ve bunun nüfusun yaşam standardına etkisini göstermektedir. Eserde, devlet tedariki aracılığıyla toplumu kontrol etme politikası, gıda ve tüketim mallarının ideolojik temelde dağıtımını analiz edilmiştir. Osokina, piyasa mekanizmalarının ortadan kaldırılmasının toplumun ekonomik yaşamını olumsuz etkilediğini ve sosyal adaletsizliği arttırdığını vurgular. Yazar ayrıca, özel girişimciler

ve tüccarların ortadan kaldırılmasının yerel ekonomi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu analiz eder. Bu çalışma, Sovyet ekonomik politikasını ve bunun Türkistan ekonomisine etkisini anlamak için önemli bir kaynak görevi görür.

Bugüne kadar Özbek tarih yazımında, Sovyet hükümetinin mülk sahiplerine ve girişimcilere yönelik politikası konusu, bütüncül bir bilimsel sorun olarak özel olarak incelenmemiş ve doktora tezi araştırmasının konusu olmamıştır. Bu da, bu sorunun cumhuriyetimiz arşivlerinde ve Rusya Federasyonu arşivlerinde saklanan, gizliliği kaldırılan belgelerin incelenmesi ve analizi temelinde çözülmesini gerektirmektedir.

Metodoloji

Bu araştırma, tarihsellik ilkesine dayanarak yürütülmüştür. Temel metodolojik yaklaşımlar olarak sorun-dönemsel yaklaşım, karşılaştırmalı analiz, geriye dönük analiz ve bilimsel-tarihsel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Her metodolojik yaklaşım, araştırmanın doğruluğunu, mantıksal tutarlılığını ve bilimsel geçerliliğini sağlamaya hizmet etmiştir.

Araştırmada tarihsellik ilkesi önemli bir yer tutmaktadır. Bu ilkeye dayanarak, her olay ve olgu kendi döneminin siyasi, ekonomik ve sosyal koşullarıyla bağlantılı olarak incelenmiştir. Sanayinin oluşumu, mülk sahibi sınıfının ortaya çıkışı ve Sovyet politikasının etkisi altında karşılaştıkları baskılar, o dönemin genel tarihsel süreciyle uyumlu olarak analiz edilmiştir. Bu yaklaşım, Türkistan'daki ekonomik ve siyasi süreçlerin önemli dönemlerini tarihsel bağlamda derinlemesine anlamaya olanak sağlamıştır.

Araştırmada, sorun-dönemsel yaklaşım temelinde, tarihsel gerçeklik yalnızca kronolojik sırayla değil, aynı zamanda ilgili sorunların belirlenmesi, neden ve sonuçlarının incelenmesi yoluyla da ele alınmıştır. Özellikle 1917-1920 yılları arasındaki siyasi devrimler, iç savaş ve ekonomik durgunluk bağlamında Sovyetlerin ekonomik politikası - işçi denetimi, millileştirme, mülk sahiplerinin ekonomik sistemden uzaklaştırılması - analizin merkezinde yer almıştır. Bu yaklaşım, belirli tarihsel aşamalarda sorunları özgün dönemsel bağlamda değerlendirmeye olanak tanımıştır.

Çalışmada, günümüz Özbekistan'ının ekonomik reformlarıyla tarihsel deneyimleri birbirine bağlayan geriye dönük analiz yaklaşımı da kullanılmıştır. Yani, modern ekonomik politikada özel mülkiyet ve girişimciliğin önemi, devletin ekonomideki rolünü azaltma gerekliliği tarihsel derslerle gerekçelendirilmiştir. Bu yöntem, Sovyet döneminde yapılan ekonomik hataları günümüz reformları bağlamında analiz etmeye imkan vermiştir.

Makale, Özbekistan Merkezi Devlet Arşivi'nden alınan belgeler, Sovyet hükümetinin resmi kararları ve çağdaş tarihçilerin analizlerine dayanmaktadır. Özellikle, işletmelerde işçi denetiminin kurulması, mülk sahiplerinin faaliyetlerinin yasaklanması, pamuğun müsadere edilmesi gibi olaylar birincil belgeler temelinde belgelendirilmiş olarak ele alınmıştır.

Bulgular

19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında, Rusya'da tekstil endüstrisi diğer endüstri dallarına göre daha hızlı gelişti. Ancak, sanayiciler için temel sorunlardan biri yabancı

pamuğa bağımlılıktı ve ana ithal pamuk tedarikçisi olan Amerika Birleşik Devletleri'nde iç savaşın patlak vermesi nedeniyle dünya pazarında pamuk fiyatları keskin bir şekilde yükselmişti. Bu koşullar altında, Rus sanayicilerin dikkati Orta Asya'ya yöneldi. Bu nedenle, bölgeye Rus sermayesi girdi, Amerikan pamuk türleri getirildi, sulama sistemine önem verildi ve yeni araziler açıldı. Pamuk tarlalarının sınırsızca genişletilmesi ve vahşi kapitalist ilişkilerin girmesi, Orta Asya'da oluşan geleneksel tarım biçimini güçlü bir şekilde etkiledi. Rus endüstrisi için hammadde tedarikinin merkezi hale gelmesi, tahıl ve diğer ürünlerin azalmasına yol açtı. Bu da Orta Asya'yı Rusya'ya kopmaz bir şekilde bağladı. Üstelik, Rusya'nın merkezinden gelen göçmenler durumu daha da karmaşık hale getirdi. "Yerel çiftçi hanelerinin kendine özgü bir ekim nöbeti yöntemi vardı. Az araziye sahip nüfus, pamuk ekimi için verilen kredilerin etkisine kapılarak, çoğunlukla yerel firmaların etkisi altına girdi ve ekim nöbetinden vazgeçmek zorunda kaldı. Kredi veren pamuk ekilmesini talep etti, borç alan ise isteneni ekmek zorunda kaldı. Bu nedenle, Fergana vilayetinde yerel serbest ekim nöbeti sistemi son buldu ve pamuk diğer ürünlere göre üstünlük kazanmaya başladı." (Demidov, 1926: 54). Sonuç olarak, pamuk tarlaları 1888'deki 68 bin desyatınadan 1916'da 533 bin desyatınaya ulaşarak neredeyse 8 kat arttı. Bu, toplam sulanan arazinin %40'ını oluşturuyordu (Goyibnazarov, 1994: 8), bazı bölgelerde ise bu oran %60'a kadar ulaşmıştı. (Goyibnazarov, 1994: 43) 1889'dan 1910'a kadar Orta Asya pamuğunun Rusya'ya ihracatı 3 kat arttı. Savaş arifesinde Orta Asya pamuğu, Rus tekstil endüstrisinin ihtiyaçlarının %50'sini karşılıyordu.

Buna karşılık, Orta Asya'da sanayinin gelişimi de tam olarak pamuk yetiştiriciliği ve onu Merkez'e taşımak temeline dayandırıldı. İlk olarak, pamuğu birincil olarak işleyen pamuk fabrikaları, tohumlarından yağ ve sabun üreten fabrikalar ve işletmeler ortaya çıktı. Hammaddeyi taşımak için bölgeyi Rusya'nın merkeziyle bağlayan bir demiryolu ağının inşası, yakıt endüstrisinin gelişimine de ivme kazandırdı. 1913 verilerine göre (Lavrentiev, 1930: 53), Türkistan ekonomisindeki sanayi dallarının payı yüzde 100 olarak alınırca, bunun %74'ü pamuk temizleme, %5,6'sı yağ, %1,8'i un, %1,5'er ipeççilik ve deri, %1'i taş kömürü, %1,9'u petrol, %14,3'ü diğer sanayi dallarına düşmektedir.

Pamuk çırçırılama endüstrisi, bölge sanayisinin ana kısmını oluşturuyordu. Yakıt ve lojistik de pamuk çırçırılama endüstrisine hizmet ediyordu. Sanayi işletmelerinin sayısı da yıldan yıla arttı. Örneğin, bu endüstrinin en çok geliştiği Fergana vilayetinde 1890'da 30 böyle işletme faaliyet gösterirken, 1913'te sayıları 167'ye ulaşarak 22 kat arttı. (Demidov, 1926: 135). Sanayi işletmelerinin kurulmasında, Rus sanayicilerle birlikte yerel girişimciler sınıfı da ortaya çıktı. V.V. Zaorskaya ve K.A. Aleksander'in verilerine göre, pamuk çırçırılama endüstrisinin %73,1'ini küçük ve orta ölçekli işletmeler oluşturuyordu. Türkistan'da pamuk çırçırılama işletmeleri sahiplerinin milli yapısında yerel girişimcilerin payı az değildi. Örneğin, aşağıdaki tabloda Fergana vilayetindeki pamuk çırçırılama endüstrisi işletmeleri sahiplerinin milli yapısında yerel işletme sahiplerinin payının yüksek olduğunu görebiliriz. (Lavrentev, 1930: 53):

Tablo 1. Türkistan'daki işletme sahiplerinin ulusal yapısının yıllar itibarıyla dinamikleri.

İşletme sahiplerinin ulusal yapısı	1897'deki işletme sayısı		1911'deki işletme sayısı	
	işletme sayısı	cin sayısı	işletme sayısı	cin sayısı
Rus firmalarının işletmeleri	29	131	48	339
Yerel firmalar	57	252	109	369
Toplam	86	383	157	708

Değişim dinamiklerine bakıldığında, yerel girişimcilerin sayısı 15 yılda neredeyse 2 kat arttı. Bu, elbette, yerel sanayiciler grubunun ortaya çıktığını ve oldukça güçlendiğini doğrulamaktadır. Ancak, bu dönemde vahşi kapitalizmin oluşumu yerel halkın yaşam tarzını büyük ölçüde etkiledi. 1 Ocak 1915 itibarıyla, sömürge Türkistan'ında 112.422 üyesi olan 482 kredi ve tasarruf-borç şirketi vardı. (Goyibnazarov, 1994: 9). Özellikle küçük üreticilere yüksek faizli kredilerin verilmesi, üreticileri bankalara ve kredi şirketlerine bağımlı hale getirdi. Ancak, bu sadece kapitalist ilişkilerle değil, sömürge politikasıyla da ilgiliydi. Genel olarak, ülkenin ekonomisi yalnızca hammadde üretimi yönünde geliştirildi ve sanayinin geniş ölçekli gelişimi engellendi. Bunun da kendine özgü nedenleri vardı: birincisi, iç ulaşım yollarının gelişmemiş olması, nüfusun seyrekliği ve nitelikli işçilerin olmaması, ayrıca nüfusun sınırlı ihtiyaçları, Türkistan'da hazır sanayi ürünlerinin üretimini teşvik etmiyordu. Bu eksiklikleri gidermek için bölge sanayisine büyük miktarda sermaye gerekiyordu ve tarihçi B. Alimjanov'a göre, imparatorluğun bu büyük harcamaları seferber etme yeteneği sınırlıydı. Üretimin birbirine bağlı olmaması, hammaddelerin işlenmesinin yalnızca ilk aşamalarının yerel fabrikalar tarafından gerçekleştirilmesi ve kalan sürecin makine ve işgücü tedariki açısından buna daha hazır olan Rusya'nın merkezi kesimlerine aktarılması. (Alimjanov, 2016:107). Yabancı sermayenin girişi engellendi, korumacılık politikası uygulandı ve "Türkistan Rus burjuvazisi için" sloganı kararlılıkla öne sürüldü. Ancak Rus kapitalistler bu kadar büyük ölçekli bir sanayi kurmaya çalışmadı. Sonuç olarak, Britanya Hindistan'ındaki gibi ne metalurji fabrikaları ne de iplik fabrikaları inşa edildi. Bu, sonraki dönemde de büyük bir rol oynadı. Sömürgecilik, Türkistan ekonomisinin geleneksel yapısına zarar vermekle birlikte, onu ulusal temelde burjuva yönünde kendi durumunu bağımsız olarak değiştirme imkanından mahrum bıraktı, durgunluğa, krize ve geri kalmışlığa mahkûm etti, işsizliğin artmasına ve halkın yaşam standartlarının düşmesine katkıda bulundu. (Juraev, Nurullin, Kamolov ve diğerleri, 2000:11).

Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması, tüm imparatorluğun yanı sıra bölgenin yaşamını da büyük ölçüde olumsuz etkiledi. Sanayi ordu için çalışmaya başladı, tüm imkanlar ordu için seferber edildi. Tahıl ürünlerinin yerini alan teknik ürünler, özellikle pamuk lifi, artık birincil

ihtiyaç olmaktan çıktı. Bu, savaş yıllarında çok büyük miktarda pamuk lifi stokunun oluşmasına yol açtı ve bu da fiyatların keskin bir şekilde düşmesine ve pamuk yetiştiren nüfusun gelirlerinin de keskin bir şekilde düşmesine neden oldu. İmparatorluk merkezinden gelen sanayi ürünlerinin fiyatları ise yükseldi. Sonuç olarak, tüm savaş dönemlerinde olduğu gibi, nüfusun refah düzeyi çok düştü.

Birinci Dünya Savaşı arifesinde, Türkistan'da 852 sanayi işletmesi vardı (Zaorskaya, Aleksander, 1915:18). Sadece 1910-1913 yıllarında 300'den fazla işletme açıldı. Sanayi işletmelerinin yüzde 88'inden fazlası hammaddelerin birincil işlenmesiyle uğraşıyordu. Üretilen toplam üründe tarım baskındı ve bunun %48,7'si tarım, %13,1'i hayvancılıktan oluşuyordu, ancak sanayinin payı da önemli ölçüde artmıştı. Özellikle, ürünlerin %27,3'ü fabrika endüstrisi tarafından, yaklaşık %11'i ise zanaatkar endüstrisi tarafından üretildi. Sanayi ve tarımın ana sektörlerinde üretim, 1917 yılına kadar büyüme eğilimi gösterdi. 1917 yılına gelindiğinde, Orta Asya'da 1428 (Buhara Emirliği'nde 92, Hive Hanlığı'nda 13) sanayi işletmesi vardı. Ülkede 50 çeşit sanayi işletmesi vardı ve bunların çoğu, yani 414'ü pamuk çırçır fabrikasıydı. Sanayi işletmelerinin çoğu küçük işletmeler olmasına rağmen, sayıları ve çeşitleri yıldan yıla arttı. Devlet ve özel ticari bankaların, firmaların, anonim şirketlerin, ticari-sanayi şirketlerinin ve ticaret evlerinin gelişmesi, modern piyasa altyapısının oluşumuna yol açan Rus ve yabancı yatırım akışlarının artması, elbette olumlu bir gelişmeydi. Yukarıdaki faktörler sonucunda, az sayıda da olsa işçi ve girişimci sınıfı oluştu, üretime teknik ilerlemenin başarıları dahil edildi ve meta-para ilişkileri çok aktif hale geldi. Bu da şehirlerin büyümesine yol açtı. (Alimova, 2001:107).

Başlangıçta, Şubat Devrimi'nin uygulanması ekonomide temel değişiklikler yapmadı. Ancak, Geçici Hükümete boyun eğmek istemeyen Bolşevikler, Hükümete radikal sosyo-politik değişiklikler talep ettiler. Birçok şehirde gösteriler düzenleyerek, destekçi partilerle birlikte geçici hükümetle paralel olarak kendi yönetim organları olan Sovyetleri oluşturmaya başladılar. Ekonomik sektörlerde de kontrolü ele geçirmek amacıyla, endüstriyel işletmelerde ve fabrikalarda işçi kontrolü kurmak için çaba sarf ettiler. Bu süreç büyük ölçekte gerçekleşmedi. Bolşeviklerin etki alanı henüz diğer partilerin seviyesinde değildi. Kasım 1917'de, silahlı bir grup kişi aracılığıyla Taşkent'te iktidarı ele geçiren Bolşevikler, sol Sosyalist Devrimciler ile birlikte Taşkent Sovyeti aracılığıyla tüm Türkistan'ı yönetmeye çalıştılar. Bu karmaşık dönemde, çeşitli siyasi güçler arasında yoğun bir mücadele yaşandı ve sonunda Bolşevikler iktidarı ele geçirdi. Türkistan'da ise sıradan halk siyasi süreçlerden bir dereceye kadar uzaktaydı ve Rus göçmenler arasındaki ideolojik mücadelelere ve askeri çatışmalara geniş nüfus katılmadı. Yerel siyasi hareketlerin temsilcileri, Bolşeviklerin iktidara gelmesini soğuk bir şekilde karşıladılar.

Örneğin, Fitrat, "Hurriyat" gazetesinin 7 Kasım 1917 tarihli sayısında yayınlanan "Siyasi Holatlar" başlıklı makalesinde şöyle yazıyor: "Değişiklikten sonra Rusya'nın her tarafında açlıklar, yangınlar, yağmalamalar, ölümler, cinayetler oluyordu... Rusya'da yeni bir bela başını kaldırdı, Bolşevik bela!" Cedit aydınlarının neredeyse tamamı Fitrat'ın bu görüşüne katılıyordu. Bu konuda Gazi Yunus da görüş bildiriyor ve ülkedeki gerçek durum hakkında şöyle diyor: "Özgürlükten (yani devrimden) Müslümanlar ve biz Müslüman işçiler bir kuruş da kazanamadık. Aksine, Nikolay'ın zamanından daha kötü günler yaşamışız, bizim 'arkadaşlarımız' özgürlüğü mahvetmiş ve örgütlerimizi bastırmışlardır..." (Halid, 2022:96).

Ülkedeki siyasi hareketlerin maddi desteğini üstlenen girişimci sınıfın temsilcileri de aydınlarla aynı fikirdeydi ve Bolşeviklere karşı hareketleri destekledi. Türkistan Özerkliği'nin kurulması ve güçlendirilmesi çalışmalarına da birçok mülk sahibi büyük ölçüde yardım etti ve Sovyet modelindeki özerkliği onaylamadı. Örneğin, Taşkentli girişimci İbn Yamin Yangbayev, iktidarın silahlı bir şekilde ele geçirilmesi ve ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda şu görüşü dile getirir:..."bolşevikler gerçekten bizim özerklik kazanmamızı isterlerse, silahlarını yeni hükümete (Türkistan Özerkliği'ne - vurgulandı Ş.H.) teslim etsinler, bunu yapmazlarsa, onların samimiyetine inanmayız." (Tayronov, 2011:160).

Bolshevikler eski devlet devresini yok edip yeni bir devre oluşturmaya başladılar. Bunlar, devletin "yemiri" hakkındaki Marksist duruşuna dayanıyordu. Marx ve Engels, proletaryanın burjuva devlet aparatını devrimci bir şekilde kırıp geçici olarak kendi devletini oluşturmak zorunda kalacağına inanıyorlardı. Komünizm'in zaferinin kaçınılmazlığını ilan eden Bolşevikler, eski devlet makinesini yıkmaya görevini üstlendi ve aynı zamanda özel mülkiyeti ortadan kaldırmak için Marksist fikirleri uygulamaya koyuldu. (Mantul, 2014: 82).

Lenin'e göre, teorinin aksine, işçi sınıfında gerçek bir devrimci bilinç oluşturmak genellikle imkansızdır; sendikalar kurabilir ve ekonomik mücadelede bulunabilirler, ancak talep ettikleri tek şey adil çalışma koşullarının sağlanmasıydı. Bu nedenle, "sınıf bilincinin işçi sınıfının kendisinde gelişmeyeceği, yalnızca dışarıdan getirilebileceği" sonucuna vardı (Lenin, 1963: 79). Bunu, Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin Bolşevik fraksiyonu gerçekleştirmeye çalıştı.

Rusya'nın tüm bölgelerinde eski imparatorluk yanlılarının ve Bolşeviklere karşı güçlerin silahlı direniş hareketlerinin başlaması, Türkistan'ı da büyük ölçüde etkiledi. Özellikle, devrimden hemen sonra, Türkistan ve Rusya'yı birbirine bağlayan Aktöbe ve Orenburg arasındaki demiryolu hatları ve köprüler, Bolşevik karşıtı güçler tarafından ele geçirildi ve tahrip edildi. İç Savaş ve yabancı askeri müdahale, sonuç olarak Türkistan ile bağlantıların kopması, Rus Bolşeviklerinin Türkistan üzerindeki etkisini azalttı. Ayrıca, ülkeye getirilen tahıl ve diğer sanayi ürünlerinin ulaşmaması çok ağır bir duruma neden oldu. Tahıl sevkiyatı durmakla kalmadı, ciddi bir yakıt sıkıntısı ortaya çıktı, demiryolu lokomotiflerinde saksaul odunları, pamuk yağı ve kurutulmuş balık yakıldı, teslim edilmemiş pamuk tren istasyonlarında birikti. (Allworth, 1994: 284).

Tam da bu durumda, tüm sektörlerde şiddetli bir kriz gözlemlendi. Türkistan'da da, merkezde olduğu gibi, ekonomik politikada çok sert ve baskıcı önlemler alınmaya başlandı. Herkesten gıda ürünlerinin alınıp eşit dağıtılması; şehir ve köy arasında pazar araçları olmadan mal değişiminin kurulması, özel ticaretin yasaklanması; tahıl tekelinin kurulması; küçük ve orta ölçekli işletmeler de dahil olmak üzere tüm sanayinin millileştirilmesi (fiilen devlet yararına el konulması); sanayinin yönetiminin ele alınması ve yakıt ve hammadde ile tedarik edilmesi; ekonominin Sovyet devletinin elinde merkezileştirilmesi; genel çalışma zorunluluğunun getirilmesi; atlı ulaşımın seferber edilmesi ve diğer zorlayıcı olağanüstü önlemleri içeren ekonomik politika uygulandı. Bu politika, Sovyet tarihçileri tarafından savaş, kıtlık ve yıkım nedeniyle ortaya çıkan zorunlu, geçici önlemler olarak yorumlanarak, bunların hepsinin Sovyet devletinin ekonomik politikasının bir parçası olduğu ve Lenin'in mecazi anlamda "savaş komünizmi" politikası olarak adlandırdığı hakkında yazıyorlar. (Tileukulov, 1968: 15;

Nurullin, 1970:4). Gerçekte ekonomik krizden çıkış yolu olarak başlayan bu tedbir, yeni hükümetin eski dönem üretim araçları sahiplerinin elinden bu araçları almaya başlamasına yol açtı. Türkistan hükümeti, merkezin bu projesini fazlasıyla uygulamaya başladı. Her şey gıda maddelerinin zorla alınmasıyla başladı. İktidarı ele geçiren Taşkent İşçi ve Asker Temsilcileri Sovyeti Gıda Bölümü'nün 7 Aralık 1917 tarihli toplantısında, el koyma işleminin gerçekleştirilmesi konusunda somut talimatlar belirlendi. Buna göre, el koymanın Taşkent'in Eski Şehir kısmında yapılması kararlaştırıldı. (Asker ve İşçilerin Taşkent Konseyi Gıda Dairesi'nin malların el konulması komisyonuyla ortak toplantısı, 1917). Bu, yukarıda belirttiğimiz gibi, Sovyet hükümetinin Petrograd'da dünya tarihinde ilk kez emperyalizmi yok ettiğini iddia ettiği bir dönemde, Taşkent Sovyeti "sınıf mücadelesi" maskesi altında emperyalist bir politika yürütüyordu. Bu siyasi tutum bir süre sonra değiştirilmiş olsa da, bölgenin yerli halkının ekonomik hayatına olumsuz etkisini göstermeye başlamıştı.

Türkistan sanayisinin fabrikalarını ve ekipmanlarını işçilerin eline geçirmek için acele eden yerel hükümet, gözlerini Moskova'ya çevirdi. Hem Rusya ile Orta Asya arasındaki ekonomik boşluğu hem de yerel sanayinin özelliklerini göz ardı ederek, merkezi hükümetin eylemlerini taklit etmekten başka bir şey yapmadı. (Park, 1957: 256) Ülkenin sanayi ve tarımının ana yönü olan pamuk yetiştiriciliği ve hammadde işleme sektörü en önemli dal olup, Sovyetler tarafından bölge girişimcilerini zayıflatmak için öncelikle pamuk hammaddesinin müsadere edilmesi gerektiği düşünüldü. 28 Şubat 1918'de, Türkistan Halk Komiserleri Konseyi'nin pamuk hammaddesinin müsadereesine ilişkin kararı yayınlandı. Kararda, Türkistan bölgesinde bulunan pamuğun miktarı, biçimi ve yeri ne olursa olsun müsadere edileceği belirtildi ve Türkistan bölgesi işçi ve köylü hükümetinin mülkü olarak ilan edildi. Bölgelerdeki tüm Sovyetler ve bölgesel devrimci demiryolu komitelerinin derhal bu kararnameyi uygulamaları, istasyonlara tüm pamuğu teslim etmeleri ve hemen Taşkent istasyonuna ulaştırmaları için kendi temsilcilerini görevlendirmeleri kararlaştırıldı ve kararın uygulanmasından bu kuruluşların başkanları sorumlu tutuldu. En kötüsü, mülk sahipleri tarafından herhangi bir direniş olursa, oracıkta vurulmaları talimatı verildi. Sovyet devleti gerçek yüzünü göstermeye başladı, herhangi bir yargılama veya sorgulama yapılmadan vurulmaya izin verildi. (Türkistan ASSR Halk Komiserleri Konseyi'nin pamuğun devlet hesabına müsadereesine ilişkin toplantısı, 1918)

Sonuç olarak, pamuk birincil işleme işletmelerindeki büyük miktarda pamuk ve ürünleri millileştirildi. Arşiv belgelerinin incelenmesi temelinde, millileştirilmiş pamuk ürünlerinin hacmi belirlendi. Aşağıdaki tablo, 25 Kasım 1919 tarihi itibarıyla Türkistan Cumhuriyeti'nde millileştirilen pamuk mallarının miktarı hakkında bilgi vermektedir (Türkistan ASSR Merkez İcra Komitesi'nin pamuk mallarının miktarı hakkındaki istatistiksel verileri, 1919). Hazar Ötesi vilayetinde millileştirilen ürünlerin miktarı belirlenmediği için bu tabloya dahil edilmemiştir.

Tablo 2. 25 Kasım 1919 tarihi itibarıyla Türkistan Cumhuriyeti'nde millileştirilen pamuk mallarının miktarı

T/r	Bölge adı	Pamuk hammaddesi	Pamuk lifi	Linter	Chaxbut
1	Taşkent	400.000	778,500	12,000	-
2	Andican	1.000.000	1,211,500	40,000	34,000
3	Asaka	200.000	280,000	27,000	-
4	Namangan	100.000	406,000	36,000	35,000
5	Skobelev	200.000	228,750	54,000	-
6	Hokand	600.000	797,250	79,000	31,000
7	Semer kand	200.000	358,500	10,000	-
	Toplam	3,100,000	4,556,250	267,400	103,000

Toplamda, sanayicilerden 3 milyon puddan fazla ham pamuk, 4,5 milyon puddan fazla pamuk lifi, 360 bin puddan fazla linter ve çehbut (pamuk temizleme sürecinde tohumlarda kalan pamuk lifi ve faydalı atıklar) el konuldu.

İşletme sahipleri, mülklerini korumak için fabrikaları kapatmaya başladılar ve birçok girişimci faaliyetlerini süresiz olarak durdurmaya karar verdi. Bu da, işçilerin maaş alamamasına ve sonuç olarak güvencesiz ve parasız kalmasına yol açtı. Bolşevikler, merkezde işletmelerin işçi kontrolüne geçirilmesi için geniş çaplı bir hareket başlattı, ancak bu Türkistan'da etkili olmadı. Çünkü, birincisi, Türkistan'da işçiler nüfusun yalnızca %0,35'ini oluşturuyordu, bunların %77,2'si yerel milletlerden ve çoğunlukla vasıfsız ve kol işçilerinden oluşuyordu. Ayrıca, ana sanayi işletmeleri, yalnızca yılın belirli bir döneminde çalışan pamuk çırçırılama, ipekböcekçiliği ve deri işleme fabrikalarıydı; diğer zamanlarda işçiler tarımda veya hanelerinde bağımsız olarak çalışıyorlardı. Bu koşullar altında, yalnızca sınıf mücadelesinin yürütülmesi değil, aynı zamanda devrimci bir ruh halinin uyandırılması da büyük bir sorun haline gelmişti. Bölge Bolşevikleri, işletmelerde işçi kontrolü kurmak için büyük çaba harcadılar. Lenin'e göre, işçi kontrol organları, üretim yönetiminin en temel organı ve aynı zamanda burjuvaziye karşı sınıf mücadelesinin siyasi okulu haline gelmeliydi. (Voskoboynikova, 1955:8). Bizim görüşümüze göre, üretim üzerinde işçi kontrolünün kurulması, endüstrinin millileştirilmesinin başarılı bir şekilde yürütülmesine hazırlık aşaması olarak hizmet etti ve eski ekonomik sistemin yerine inşa edilen yeni sosyalist ekonominin devlet düzenlemesi ve sistematik organizasyonu yolunda ilk adım oldu. 14 Kasım 1917'de RSFSR Halk Komiserleri Konseyi, Lenin tarafından geliştirilen "İşçi Denetimi Yönetmeliği" temelinde "İşçi Denetimi Hakkında" Kararnameyi kabul etti. Buna göre, işçi kontrol komisyonları ve

konseyleri, işçi, köylü ve asker vekilleri Sovyetlerinin organları haline geldi. Tüm işletmelerin, fabrikaların ve imalathanelerin işçi kontrolüne devredileceği belirlendi. İşçi Denetim Komisyonu'nun seçim yoluyla oluşturulacağı ve ilgili idari birimlerin Sovyetlerine bağlı olacağı belirtildi. Ayrıca, komisyonun tüm kararlarının işletme sahipleri için bağlayıcı olduğu ve bu tür kararların yerine getirilmemesi, hammaddelerin gizlenmesi veya diğer tür işletmelerin faaliyetlerine müdahale edilmesinin cezai sorumluluğa yol açacağı belirlendi. Türkistan'daki zaten zor durumda olan sanayi işletmelerinde, üretim üzerinde işçi kontrolü kurumunun getirilmesi ve hızla millileştirilmesi, onların çöküşünü hızlandırdı.

Bolşeviklerin ağırlıkta olduğu Taşkent İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti, bu konuda kararlı bir politika izledi. Bolşeviklerin Sovyet'teki siyasi yönüne adanmış bir toplantıda, Çalışma Komiseri ve aynı zamanda Taşkent şehri Bolşevik örgütünün liderlerinden biri olan M.S. Kachuriner şöyle dedi: "...İç politika alanında, komünist-bolşevik fraksiyonu Halk Komiserleri Konseyi'nin politikasını savunuyor ve uyguluyor ve tüm gücüyle karşı-devrimci girişimleri bastırıyor. Proletarya hak ve özgürlüklerinin tek garantisinin yalnızca ekonomik bir temel olabileceğini göz önünde bulundurarak, Komünist-Bolşevik grubu işçi kontrolünü ve gıda dağıtımını gerçekleştirecektir..." şeklinde Bolşeviklerin temel amacını açıkça ifade eder. (Voskoboynikova, 1955:105-106).

Sovyet dönemi literatüründe, tüm işletme işçilerinin bu kararın uygulanmasını büyük bir hevesle başlattığı tasvir edilir. Türkistan'da da bu kararnameye dayanarak tüm özel işletmelerin faaliyetlerinin her alanını tam yetki ile denetlemeye çalışmaya başladılar ve işçileri bu harekete dahil etmek için cazip sloganlar ortaya atıldı. Ancak bunun arkasında, ekonomiyi tamamen devlet kontrolüne almak ve mülk sahibi ile girişimci sınıfını yoldan silip atmak gibi saf siyasi hedefler gizliydi. Özellikle Sovyet hükümeti, işçilerin sosyal durumunu iyileştirmeyi, ücretleri artırmayı, çalışma saatlerini azaltmayı vaat ederek ve "Tüm fabrikalar işçilerindir," "8 saatlik iş gününe ulaşacağız" gibi sloganlarla işçileri kendine çekerek bu hareketi desteklemelerine çalıştı. Özellikle 1917'nin sonlarında Sülüktü kömür madeni işçilerinin ve aynı yılın Aralık ayında Belçika anonim şirketine ait "Taşkent Tramvayı" anonim şirketi işçilerinin işyerlerinde kontrolü ele geçirdikleri bildirildi.

Taşkent Sovyeti, "Taşsam" fabrikası ve diğer birçok işletmenin işçi denetim komisyonlarına kendi temsilcilerini "seçti." Elbette bu propaganda etkili oldu, ancak süreç yine de güçlü idari baskı yoluyla gerçekleştirildi. Bu eylemler, girişimciler ve mülk sahipleri arasında büyük protestolara yol açtı ve birçok işletme sahibi faaliyetlerini belirsiz bir süre için askıya alma kararı aldı. Üretim araçlarının devlete devredilmesinin kolay bir süreç olmayacağı anlaşıldı. Bu bağlamda, 29 Kasım 1917'de Türkistan Halk Komiserler Konseyi, "Girişimci sabotajıyla mücadele hakkında" bir kararnama kabul etti. Kararnama çok kısa olup, "Tüm girişimcilerden işletmelerini özel bir izin olmadan kapatmamaları istenir. Bu emre uymayanlar için, işletmelere el konulmasına kadar en sert önlemler alınacaktır." (Türkistan ASSR Halk Komiserler Konseyi Kararı, 1917) şeklinde kesin bir düzen belirledi. Ancak bu tür kararların etkisi büyük değildi ve Sovyet hükümeti de her yerde kendi düzenini tam olarak kuramamıştı. Örneğin, "Batı Asya Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi"ne bağlı pirinç temizleme ve sabun fabrikalarının 25 işçisinin Çalışma Komiserliği'ne yaptığı başvuruda, anonim şirketin kendisine ait bir fabrikayı kapattığını, başka bir fabrikanın kapanma eşiğinde olduğunu ve sıradaki

fabrikanın da kapatılabileceğini belirterek şikayet ettikleri ifade ediliyor. Başvuruda, bu anonim şirketin sendikaya üye olan işçileri işten çıkardığı, sendikaya üye olmayanları ise işçi denetim sisteminin geçici olduğu ve sendikaya veya benzeri diğer kuruluşlara üye olurlarsa işten çıkarılacakları konusunda uyardığı belirtildi. Ayrıca, şirket tarafından özel girişimcilere satış için pirinç ve sabun ürünleri tedarik edildiği bildirildi. Başvuranlar, bu konuda İşçi Birliği'ne bilgi verdiklerini, ancak birliğin buna karşı herhangi bir eylemde bulunma gücüne sahip olmadığını belirttiklerini ifade ettiler ("Batı Asya Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi"ne bağlı pirinç temizleme ve sabun fabrikaları işçilerinin ortak toplantısı, 1918). Bu başvurunun içeriğinden tüm süreç hakkında bir fikir edinebiliriz. Birincisi, o dönemde tüm dünyada olduğu gibi, Türkistan'da da işçilerin çalışma koşulları ve sosyal durumu çok kötüydü, çalışma saatleri uzun, maaşlar düşüktü. İkincisi, fabrika sahiplerinin işçileri sömürme vakaları mevcuttu ve bundan göz yumulamazdı.

Türkistan'da sanayileşme düzeyi çok düşük olmasına rağmen, işgücü ilişkilerinde dünyada meydana gelen genel eğilimler kısmen de olsa gözlemlenmiştir. Burada önemli bir husus, yerli millet temsilcileri arasında nitelikli işçilerin az olması, gerçek anlamda sendikaların oluşmaması ve çoğunlukla Avrupalı işçilerin işletme ve fabrika sahipleriyle çatışma yaşamasıydı. Gelişmiş bir dünyada olduğu gibi, sanayicilere farklı taleplerin sunulması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi taleplerinin keskin bir şekilde dile getirilmesi doğaldır, ancak radikal bir yol izleyerek girişimcileri ve mülk sahiplerini basit medeni haklarından mahrum bırakmanın ve tamamen ortadan kaldırmanın çok kötü sonuçlara yol açtığını görebiliriz. Bu bağlamda, Lenin'in işçilerin taleplerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesiyle sınırlı kalması gerektiği ve siyasi taleplerin iktidara gelen Bolşevik grubunun ideolojik yöneliminden yola çıkılarak belirlenebileceği yönündeki talimatının yaygın olarak uygulanması önemli bir rol oynadı. Bu prizmadan bakıldığında, Taşkent Sovyetinin ilk dönemlerde izlediği politika merkezle uyum içindeydi. İşçilere istedikleri her şey vaat edildi, bu da sınıf düşmanlarını ortadan kaldırmayı amaçlayan bir maske olarak kullanıldı.

Yukarıdaki başvuru üzerine, Çalışma Komiserliği, "Batı Asya Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi" pirinç temizleme fabrikası yönetimine bir mektup gönderdi. (Türkistan ASSR Emek Komiserliği Kararı, 1918). Mektupta, anonim şirketin icra direktörü A.V. Yemelyanov ve Petersburglu tüccar, şirket hissedarı V.G. Sorokin'e fabrika işçi denetim komitesi kararlarına koşulsuz uymaları emredildiği ve fabrika komitesi kararlarının yerine getirilmemesinin devrimci halk haklarının ihlali olarak görüleceği ve bunun sorumluluğa yol açacağı hatırlatılmaktadır.

7 Şubat 1918'de düzenlenen Türkistan Bölge Sovyetlerinin 4. Kongresinde ele alınan ana konulardan biri de işçi denetiminin uygulanmasıydı. Kongre kararında, "Bölgede üretim üzerinde derhal işçi denetimi kurulması ve bir sendika ağı oluşturulması" özellikle vurgulandı. (Voskoboynikova, 1955:75) İllerde Halk Ekonomisi Konseyleri bünyesinde işçi denetimi il konseyleri kurulmaya başlandı. Bu konseylerin, il genelindeki tüm işletmelerdeki işçi denetim komisyonlarının faaliyetlerine yardımcı olması öngörülmüştür. Örneğin, Semerkant'ta böyle bir konsey Ağustos ayı başlarında faaliyete başladı. Hükümet denetimi altındaki sendikalar da işçi denetiminin kurulmasında önemli bir rol oynadı. Sendikalar, temsilcilerini bölgelere göndererek, işçi denetim komisyonlarının faaliyetlerini organize ederek ve faaliyet alanları

hakkında talimatlar vererek Sovyet hükümetine büyük ölçüde yardım etti. Özellikle, 29 Haziran 1918'de Semerkant Şehri Sendikalar Birliği'nin şehirdeki değirmenlerde işçi denetimi kurmak için 4 temsilcisini gönderdiğine dair bilgiler mevcuttur. (Voskoboynikova, 1955:99)

Birçok işletmede işçi denetimi kuruldu ve komisyonlar tüm üretim sürecini ele geçirmeye ve işletme sahiplerinin yönetimdeki rolünü kısıtlamaya çalıştı. Ayrıca, işçiler arasında devrimin sağladığı fırsatlar, sınıf mücadelesi, mülk sahibi sınıf, işletme ve fabrika yöneticileri ile sahiplerine karşı mücadele, kapitalist ilişkileri reddetme konusunda güçlü bir propaganda çalışması yürütüldü. Örneğin, "Taşsam" fabrikasında 6 kişiden oluşan bir işçi denetim komisyonu oluşturuldu ve işletmenin günlük sorunlarını çözme görevi onlara verildi. Önemli konuların ise çalışanların genel kurul toplantısında ele alınması kararlaştırıldı. Firmanın işçilerinin 14 Şubat 1918 tarihli genel kurul toplantısına 290 işçinin katıldığı kaydedildi ve işçi denetim organı üyelerinin listesi onaylandı. Ayrıca, toplantı kararına göre, firma yönetimine işçi denetim organının faaliyete başladığı ve kararlarının bağlayıcı olduğunun bildirilmesi kararlaştırıldı. (Voskoboynikova, 1955:76). Toplantıda, işçilere hem siyasi hem de ekonomik açıdan sermayeye karşı mücadele taktiklerini açıklama konusu da ele alındı. Yabancı şirketlerin işletmelerini denetim altına almak ve onları planlı bir şekilde millileştirmeye hazırlamak için çaba gösterildi. Arşiv belgelerindeki "Singer Company" firmasında işçi denetiminin kurulması hakkındaki bilgiler, süreci tam olarak anlamaya yardımcı olmaktadır. 2 Mart 1918'de, Amerika Birleşik Devletleri'nin Moskova Büyükelçiliği, Singer Company'nin işletmeleri üzerinde işçi denetimi kurulmasını önlemek amacıyla özel bir belge gönderdi. (Moskova'daki ABD Konsolosluğu tarafından verilen belge, 1918).

ABD Konsolosu M. Sommers tarafından imzalanan belgede, Singer Company A.Ş.'nin işletmelerinin Amerikan hükümetinin himayesinde ve koruması altında olduğunu ve Amerikan Başkonsolosunun onayı olmadan Singer Company ile ilişkilerde herhangi bir denetim veya el koymanın mümkün olmadığı belirtildi. Türkistan'ın Sovyet hükümeti, bunu Amerikan kapitalizminin işçi denetiminin kurulmasını engellemeye yönelik bir girişim olarak değerlendirdi ve aynı zamanda şirketin geniş bir acente ağı aracılığıyla Türkistan'ı Amerikan sermayesiyle ekonomik olarak sömürmesinden de endişe duydu. Bu nedenlerle, Singer'ın işletmeleri üzerinde işçi denetimi kurmaya aktif olarak girişildi. Bu, kendine özgü diplomatik sorunlara yol açabilecek olsa da, Sovyet yönetimi baskıyı artırmaya devam etti. Özellikle, İşçi ve Asker Vekilleri Taşkent Şehir Konseyi Yürütme Komitesi'nin 5 Mayıs 1918 tarihli toplantısında, "Singer Company"de işçilerin çıkarlarının korunması konusu görüşüldü ve şirketin Türkistan'daki tüm işletmeleri üzerinde işçi denetimi kurulması kararlaştırıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Taşkent Konsolosu Tredwell buna karşı çıkmaya çalıştı. Taşkent Sovyeti'ne yazdığı mektupta, işçilerin "doğrudan işlerini yapmakla sınırlı kalmayıp, Singer Company'nin yönetim işlerine dahil edilmesinden" dolayı öfkeli olduğunu belirtti. Tredwell, "Singer'ın işlerine işçiler ve çalışanlar tarafından herhangi bir müdahale yapılmaması gerektiğini" talep etti. (Taşkent'teki ABD Konsolosluğu'nun Taşkent Sovyeti'ne yazdığı mektup, 1918). Ancak, Singer Company'de işçi denetiminin kurulması konusunda geri adım atılmadı. Bu yılın 13 Mayıs'ında, firma işletmeleri üzerinde işçi denetimi komisyonu onaylandı ve 15 Mayıs'ta, işçiler tarafından geliştirilen işçi denetiminin organizasyon prosedürü incelendi. Sonuç olarak, Türkistan bölgesindeki "Singer Company" işletmeleri üzerinde etkili denetim

sağlamak için, şirketin bölge işleri dairesi olarak 5 üyeli bir bölgesel denetim komisyonu oluşturuldu ve şu şekilde oluşturulması kararlaştırıldı: 4 kişi - mevcut işletme çalışanlarından ve Halk Ekonomisi Konseyi veya Çalışma Komiseri talimatıyla bu kuruluştan 1 tarafsız üye. Bu denetim komisyonu, kendi takdirine bağlı olarak, bölgesel denetim komisyonunun talimatlarına göre, "Singer Company"nin bölgedeki her bir şubesine yerel personelden yerinde işçi denetimi yürüten denetim komisyonu üyelerini atayacaktı.

Komisyon ve yerel birimlerinin kararları, şirket yöneticileri için bağlayıcı hale geldi. (Asker ve İşçi Vekilleri Taşkent Konseyi Yürütme Komitesi toplantısı, "Singer Company" işletmeleri üzerinde işçi denetimi kurulmasına ilişkin talimat taslağı 1918). 27 Mayıs 1918'de, bu denetim komisyonunun bir toplantısı yapıldı ve üç konu ele alındı. Toplantı kararına göre, denetim komisyonunun adı "Singer Company İşleri için Türkistan Denetim ve Ekonomik Komisyonu" olarak değiştirildi. Ayrıca, toplantı kararının en önemli kısmı, derhal şirket yönetimine işçi denetiminin uygulanması hakkında bir bildirim gönderilmesiydi. Özellikle, "Bu günden itibaren, Çalışma Komiserliği'nin 15 Mayıs 1918 tarihli ve 11 sayılı Emri uyarınca, denetim ve ekonomi komisyonu tüm hak ve yükümlülükleri üstlenerek, bundan böyle Muhtar Türkistan'daki 'Singer Company' ile ilgili tüm meselelerin denetim ve ekonomi komisyonu aracılığıyla çözülmesi gerektiğini bildirir" ("Singer Company'nin İşçi Denetim Komisyonu Toplantısı," 1918) şeklinde bir bildiri gönderilmesi kararlaştırıldı. Aynı yılın 19 Temmuz'unda ise, şirketin Türkistan şubesi bünyesindeki denetim komisyonu hakkında geçici bir tüzük de kabul edildi.

Genel olarak, mülk sahiplerinin büyük muhalefetine rağmen, ülkedeki neredeyse tüm sanayi işletmelerinde benzer denetim komisyonları oluşturuldu ve faaliyetleri yürürlüğe kondu. Başlıca girişimciler genellikle işçiler değil, halk ekonomisi konseyleri ve sendika temsilcileriydi ve işin nasıl organize edileceği konusunda açık talimatlar veriliyordu.

8 Mayıs 1918'de, Türkistan ASSR Halk Komiserleri Konseyi'nin "Fabrika ve Denetim Komisyonları Hakkında" Kararı yayınlandı. (Türkistan ASSR Halk Komiserleri Konseyi'nin Fabrika ve Kontrol Komisyonları Hakkında Toplantısı, 1918). Kararda, tüm işletmelerde oluşturulan denetim komisyonlarının devlet kurumu olarak tanınması gerektiği belirtildi. İşletmelerde kurulan bu tür komisyonların devlet kontrolünü gerçekleştirdiği düşünülebilir. Ayrıca, komisyonlara fabrikalar, atölyeler, ticari ve sanayi kurumlarındaki (devlet tarafından kurulan işletmeler ve kurumlar hariç) mülkiyet ve üretim süreçleri için tam sorumluluk verildi. Bu karara uyulmaması, devrim mahkemesi tarafından cezai kovuşturmayaya yol açacağı belirtildi. Bu, denetim komisyonlarına bir yandan sorumluluk yüklerken, diğer yandan pratikte özel işletme sahiplerinin yönetim organlarını tamamen reddetme hakkı veriyordu. Sonuç olarak, üretim yönetimi konusunda yetersiz çalışanlar işletmelerin yönetimine getirildi ve bu da verimliliğin düşmesine neden oldu.

Mülk sahiplerinin üretim işletmelerini işçi denetimi maskesi altında devlet kontrolüne devretme çalışmaları çeşitli şekillerde devam ettirildi. Özellikle, devlet bankasının ilgili kararıyla, Türkistan şehirlerinden Rusya ve diğer devlet şehirlerine para transferlerinin yalnızca işçi denetim komisyonlarının izniyle gerçekleştirilebileceği belirlendi. (Türkistan ASSR Devlet Bankası'nın para transferlerini kısıtlama konulu toplantısı, 1918) Bu, mülk sahiplerinin

mülklerinin işçi kontrolünden veya devlet lehine müsadere edilmesinden korkarak varlıklarını Rusya'ya veya diğer ülkelere götüremelerini kısıtlamaya olanak sağladı.

İşletmelerde çalışmaya başlayan işçi denetim organları, artık işletme sahiplerinin yönetim çalışmalarında tam kontrol oluşturmaya çalıştılar. Bu konu, denetim komisyonları toplantılarının ana konusu haline geldi. Ancak, çoğu durumda, ticaret ve sanayi kuruluşları, fabrika ve işletme sahipleri buna karşı çıkıp komisyonların faaliyetlerini tanımadılar. Örneğin, Ağustos 1918'de "Pinhas Abramov ve Kardeşleri" şirketinin işçi kontrol organı toplantısında, tüm iş belgeleri, finansal ve sıradan yazışmaların işçi kontrol komisyonu tarafından kontrol edilmesi gerektiği belirtildi ve şirket yönetimine bu tür belgelerin işletme sahibinin yanı sıra işçi kontrol komisyonu tarafından da imzalanması gerektiği kesin bir şekilde hatırlatıldı. (Voskoboynikova, 1955:104-105)

29 Ağustos'ta, komisyon, ticari evin şarap fabrikası kasa defterini ve kasa fişlerini ek inceleme için sunmasını talep etti. 6 Eylül'de, işçi kontrol komisyonu, Semerkand bölgesi Halk Ekonomisi Konseyi'ne işletme sahipleri tarafından kendilerine kasa defterleri ve fişleri verilmediği konusunda başvurdu ve bu durumda çalışmanın imkansız olduğunu, kombinat sahiplerinin komisyonu tamamen reddettiğini belirtti. Ayrıca, mektupta bölge Halk Ekonomisi Konseyi'nden Semerkant Temsilciler Konseyi'nden ekonomiyi iyi anlayan bir komiser göndermesini rica ediyorlar. Komisyon bunun nedenini açıklarken, fabrika sahibiyle yapılan görüşmelerde önerilerinin uygulanmadığı ve çalışmalarının yalnızca sözlü konuşmalardan ibaret kaldığı belirtiliyor. Bizim görüşümüze göre, yukarıda belirtildiği gibi, işçi kontrol komisyonları işçilerden oluşmuş ve onlara halk ekonomisi konseyleri yol göstermiş olsa da, komisyon üyelerinin ekonomik yönetim ve finansal hesaplamalar konusunda temel bilgi eksikliği, işletme sahipleri üzerindeki etkisini azaltmış, basitçe söylemek gerekirse, yönetsel bilgilerin eksikliği işletme sahipleri için avantaj sağlamıştır.

11 Eylül 1918'de Semerkand Vilayeti Halk Ekonomisi Konseyi, "Pinhas Abramov ve Kardeşleri" ticaret evine bir mektup göndererek, kasa defterlerinin derhal fabrika işçi denetim komisyonuna teslim edilmesi gerektiğini, aksi takdirde hükümete karşı direnişle suçlanarak mahkemeye çıkarılacakları konusunda uyardı. Ancak, bu talep de yerine getirilmedi ve komisyon sonunda Semerkand Vilayeti İcra Komitesi'ne bir mektupla başvurdu. Mektupta, işçi denetim komisyonu, fabrika sahiplerine birkaç kez kasa defterlerini teslim etmeleri ve mal satışından elde edilen fazla parayı (yaklaşık 2 milyon ruble) Devlet Bankası'na yatırmaları gerektiğini söylediklerine rağmen, bu sözlerin dikkate alınmadığını, bu nedenle fabrikaya çok ciddi bir şekilde dikkat edilmesi gerektiğini talep ediyorlar. (Voskoboynikova, 1955:108) "Bundan sonra, ticaret evi şarapçılık işletmesinin işçi denetim komisyonu, fabrikaya devlet bankasından cari hesap açmak için Semerkand Vilayeti Halk Ekonomisi Konseyi'ne başvuru gönderdi. Başvuruda, "Pinhas Abramov Kardeşleri ile" ticaret evinin işçi denetim komisyonunun, mevzuata uygun olarak, Devlet Bankası'nda mevcut prosedüre uygun olarak cari hesap açmak için başvuruda bulunduğu ve bu hesaba belirtilen işletmenin parasının yatırılacağı belirtiliyor. Buna karşılık, Semerkand Vilayeti Halk Ekonomisi Konseyi, başvuruya "Girişimci cari hesap açmayı kabul etmezse, tutar Sovyet kasasına devredilecektir." (Voskoboynikova, 1955:109) şeklinde bir karar eklemiştir.

Arşiv belgelerinde ve belge koleksiyonlarında, işletmelerde işçi denetiminin kurulması veya işçi denetim komisyonlarının faaliyetlerinin düzenlenmesi hakkında 300'den fazla tutanak bulunmaktadır.

Büyük işletmelerde ve fabrikalarda işçi denetim organları oluşturulduktan sonra, sıra küçük işletmelere ve özel hizmet sağlayıcılarına geldi. 7 Ekim 1918'de, Sendikalar Konseyi'nin bir sonraki toplantısında, aşçılar derneğinin talebi üzerine, yemekhaneler üzerinde de işçi denetimi kurulmasına karar verildi. Bu, zaten ekonomik krizde olan küçük girişimcilerin faaliyetlerine ek bir yük getirdi.

Üretim üzerinde işçi denetiminin kurulması, özel mülkiyetin millileştirilmesi için bir geçiş aşamasıydı; önce birçok işletmede ve sanayi kolunda işçi denetimi kuruldu, ardından özel mülkiyet biçimindeki tüm işletmelerin ve hizmet sağlayıcıların halkın (gerçekte hükümetin) yararına müsadere edilmesi süreci başladı. İşletmelerde işçi denetim komisyonlarının faaliyetleri sona erdirilmeye başlandı. İşçi Denetim Komisyonu'nun faaliyetlerine başlayan ilk işletmelerden biri olan "Taşkent Tramvayı" işletmesi tamamen devlete devredildi ve yönetimi için bir müdürlük oluşturuldu. Müdürlük, 6 Aralık 1918'de tüm işçilere ve çalışanlara hitaben, "o günden itibaren Taşkent Şehir İcra Komitesi prezidyumunun kararına göre, "Taşkent Tramvayı" işletmesinin işçi denetim komisyonunun faaliyetlerinin mevcut gerekliliklere uymaması nedeniyle Sovyet işletmesi için gereksiz kabul edildiğini ve kaldırıldığını, bunun yerine Taşkent Tramvay Müdürlüğü'nün atandığını" duyurdu. (Voskoboynikova, 1955:113). Mart 1919'da, "Taşkent'teki N.I.Ivanov'un varisleri" şirketinin işçi ve çalışanlarının genel toplantısında, işçi denetim komisyonu, işletme sahipleri her şeyin başında dururken ve kendilerini her şeyin sahibi gibi hissederken işçilerin çıkarlarını korumak için kurulduğunu, ancak artık işletme sahipleri firma yönetiminde hiç yer almadığından ve yönetim tamamen işçi ve çalışanların eline geçtiğinden, işçi denetim komisyonunun yalnızca sahipleri denetleyen bir organ olarak önemini kaybettiğini belirtti. Bundan yola çıkarak, şirkete bağlı işletmelerde de işçi denetim komisyonlarının faaliyetlerinin sona erdirildiğini ve fabrika işçi komitesinin yönetimi tamamen ele aldığını kaydetti.

Birbiri ardına birçok özel işletme tamamen Sovyetleştirildi ve görevlerini tamamlamış olan işçi denetim komisyonlarının kaldırıldığı ilan edildi.

SONUÇ ve TARTIŞMA

20. yüzyılın başlarında Türkistan'da meydana gelen ekonomik süreçler, özellikle sanayinin oluşumu, mülk sahibi sınıfının ortaya çıkışı ve Sovyet hükümetinin bu kesime yönelik baskıcı politikası, ülkenin ekonomik kalkınma yolunun yapay olarak engellendiğini göstermektedir.

Araştırma sonucunda, Türkistan Özerk Cumhuriyeti'nde Bolşevik hükümeti tarafından sanayi ve hizmet sektörünün millileştirilmesi sürecinin dört ana aşamaya bölünerek incelenmesi ilk kez önerilmektedir: sanayi işletmelerinde işçi denetiminin kurulması, büyük sanayi işletmelerinin, sonraki aşamalarda ise orta ölçekli sanayi işletmelerinin ve küçük hizmet noktalarının, el sanatları atölyelerinin millileştirilmesi. İşçi denetiminin kurulmasının, sanayiye millileştirmeye hazırlık aşaması olarak hizmet ettiği ve eski ekonomik sistemin yerine yeni bir

sosyalist ekonomi inşa etmek için ilk adım olduğu gerekçelendirilmiştir. Ayrıca, makalede incelenen sanayi işletmelerinde işçi denetiminin kurulması ve bunun pratikte devlet kontrolü anlamına geldiği yönündeki sonuçlar önceki araştırmalarda gözlemlenmemiştir.

Araştırma sürecinde aşağıdaki önemli sonuçlara varılmıştır:

Birincisi, Türkistan'da yerel sanayi ve mülk sahibi sınıfının oluşumu sömürge politikası koşullarında meydana gelmiş olsa da, bu kesim bölgesel ekonomik modernleşme için önemli bir temel oluşturmuştu.

İkincisi, Sovyet hükümetinin "sınıf mücadelesi" fikrine dayanan ekonomik politikası, mülk sahipleri sınıfını ortadan kaldırmaya ve işçi denetimini getirerek ekonomiyi tamamen devletleştirmeye yönelikti ve bu da fiilen üretim sürecinin bozulmasına, krize, işsizliğe ve hoşnutsuzluğun artmasına yol açtı.

Üçüncüsü, işçi denetimi kurumunun getirilmesi - teorik olarak üretim üzerindeki sosyal kontrol olarak görülse de, pratikte nitelikli işgücü eksikliği, ekonomik ve yönetsel deneyim eksikliği nedeniyle bu sistem verimsiz hale geldi ve işletmeler çöküşe geçti.

Dördüncüsü, millileştirme ve el koyma politikası, özellikle pamuk ürünlerine tamamen el konulması yoluyla, yerel girişimci kesimin ekonomik temellerini yok etti ve onların sosyo-politik faaliyetlerini bastırdı.

Sovyet politikası, Türkistan ekonomisini kendi kalkınma yolundan saptırarak, bölgenin yalnızca hammadde kaynağı olarak şekillenmesine zemin hazırladı. Bu durum, bugün bile Özbekistan'ın hammadde ihracatına bağımlılığında yansımaktadır. Tarihsel deneyim, mülkiyet ilişkilerinin dokunulmazlığının, serbest girişimciliğin ve piyasa mekanizmalarının varlığının ekonomik kalkınma için önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Bu ders, mevcut reformlar bağlamında derinlemesine anlaşılmalı ve dikkate alınmalıdır.

Tavsiye olarak, Özbekistan'da yürütülen ekonomik reformlarda, tarihsel derslerden yola çıkarak, serbest piyasa ekonomisi ve özel mülkiyetin korunmasının güçlendirilmesine özel önem verilmesi gerektiği belirtilmelidir. Ulusal ekonomik modeli oluştururken, tarihsel adaleti yeniden tesis etmek ve yerel girişimcilik tarihini incelemek gerekir. Sömürge ve Sovyet dönemi ekonomik politikasının sonuçlarını inceleyerek ekonomik bağımsızlık ilkelerini güçlendirmenin yolları belirlenebilir.

KAYNAKÇA

- Alimdjanoʻv, B. A. (2016). Ekonomicheskaya politika Rossiyskoy imperii v Turkestanskom general-gubernatorstve (Vtoraya polovina XIX-nachalo XX vv.). Dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata istoricheskix nauk. Sankt-Peterburg.
- Alimova, D. (2001) Tarix shohidligi va saboqlari: chorizm va sovet mustamlakachiligi davrida Oʻzbekiston milliy boyliklarining oʻzlashtirilishi. Masʼul muharrir D.Alimova. Toshkent, "Sharq".
- Allworth, E. (1994) Central Asia: 130 Years of Russian Dominance A Historical Overview. Third Edition. Durham and London, Duke University Press,.
- Demidov, A. (1926). Ekonomicheskiye ocherki xlopkovodstva, xlopkovoy torgovli i promishlennosti v Turkestane. - Moskva, "Novaya derevnya".
- Gʻoyibnazarov, Sh. (1994). Ijtimoiy rivojlanish saboqlari (20-yillar tahlili). Toshkent: "Oʻzbekiston".
- Joʻrayev, M., Nurullin, R., Kamolov S. va boshq. (2000) Oʻzbekistonning yangi tarixi. Ikkinchi kitob. Oʻzbekiston sovet mustamlakachiligi davrida. Toshkent, "Sharq".
- Lavrentev, V. (1930) Kapitalizm v Turkestane (burjuaznaya kolonizatsiya Sredney Azii). Leningrad: Izdatelstva Kommunisticheskoy akademii.
- Lenin, V. (1963). Polnoye sobraniye sochineniy. Tom 6. Moskva, Gosizdat politicheskoy literaturi.
- Mantul, G. (2014). Institut sobstvennosti v sovetskom gosudarstve. Filosofiya prava, №5 (66). 82-88.
- Nurullin, R. (1970) Politika "voyennogo kommunizma" v Turkestane. avtrof. diss.uch.step.doktora istoricheskix nauk. Tashkent.
- Park, A. (1957). Bolshevism in Turkestan (1917-1927). New York, Columbia University Press.
- Tayronov, Y. (2011) XX asr boshlarida Turkiston tadbirkorlarining ijtimoiy-siyosiy hayotdagi faoliyati. Tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent.
- Tileukulov, S. (1968) Politika "voyennogo kommunizma" i yoyo osushestvleniye v sovetskom Turkestane. diss.na sois. uch. step. k.i.n. Tashkent.
- Voskoboynikova, E.A. (1955) Rabochiy kontrol i natsionalizatsiya promishlennosti v Turkestane (1917-1920 gg.). Sbornik dokumentov. Pod redaktsiyey k.i.n. Voskoboynikova E.A. Tashkent, Gosudarstvennoye izdatelstvo UzSSR.
- Xolid, A. (2022). Oʻzbekiston tavalludi: ilk SSR davrida millat, imperiya va inqilob. - Toshkent: "Akademnashr".
- Zaorskaya, V.V., Aleksander, K.A. (1930). Promishlennye zavedeniya Turkestanskogo Kraya, Petrograd.

Arşiv Belgeleri

- "Batı Asya Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi"ne bağlı pirinç temizleme ve sabun fabrikaları işçilerinin ortak toplantısı (17 Ocak 1918). Fabrika işçilerinin Çalışma Komiserliği'ne başvurusu (R-35 fonu, 1. liste, 21. dosya, 7. sayfa). Özbekistan Milli Arşivi, Taşkent, Özbekistan.
- Asker ve İşçi Vekilleri Taşkent Sovyeti Yürütme Komitesi toplantısı (13-15 Mayıs 1918), "Singer Şirketi" işletmeleri üzerinde işçi denetimi kurulmasına ilişkin talimat taslağı (R-35 fonu, 1. liste, 71. dosya, 46. sayfa). Özbekistan Milli Arşivi, Taşkent, Özbekistan.
- Moskova'daki ABD Konsolosluğu tarafından verilen Belge (2 Mart 1918), Moskova'daki Amerikan Konsolosluğu tarafından şirketin işletmeleri üzerinde işçi denetiminin kurulmasını engellemek amacıyla "Singer Şirketi"ne verilen belgedir (R-35 fonu, 1. liste, 71. dosya, 21. sayfa). Özbekistan Milli Arşivi, Taşkent, Özbekistan.
- Singer Company'nin İşçi Denetim Komisyonu toplantısı (27 Mayıs 1918). İşçi denetiminin uygulanmasına ilişkin karar (R-35 fonu, 1. liste, 71. dosya, 74. sayfa). Özbekistan Milli Arşivi, Taşkent, Özbekistan.
- Taşkent'teki ABD Konsolosluğu'nun Taşkent Sovyeti'ne yazdığı mektup (Mart 1918), Taşkent'teki ABD Konsolosu Treadwell'in Taşkent Sovyeti'ne yazdığı mektup (R-35 fonu, 1. liste, 71. dosya, 135. sayfa). Özbekistan Milli Arşivi, Taşkent, Özbekistan.
- Türkistan ASSR Devlet Bankası'nın para transferlerini kısıtlama konulu toplantısı (10 Mayıs 1918). Türkistan ASSR Devlet Bankası'nın Türkistan şehirlerinden İşçi Denetim Komisyonu'nun izni olmadan para transferlerinin yapılmasını yasaklama kararı (R-35 fonu, 1. liste, 63. dosya, 1. sayfa). Özbekistan Milli Arşivi, Taşkent, Özbekistan.
- Türkistan ASSR Emek Komiserliği Kararı (18 Ocak 1918). Komiserlik'in "Batı Asya Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi" pirinç temizleme fabrikası yönetimine fabrika işçi komitesi kararlarına uyması gerektiği yönündeki kararı (R-35 fonu, 1. liste, 21. dosya, 8. sayfa). Özbekistan Milli Arşivi, Taşkent, Özbekistan.
- Türkistan ASSR Halk Komiserleri Konseyi Kararı (29 Kasım 1917). "Girişimcilerin sabotajıyla mücadele hakkında" Kararname (R-25 fonu, 1. liste, 6. dosya, 9. sayfa). Özbekistan Milli Arşivi, Taşkent, Özbekistan.
- Türkistan ASSR Halk Komiserleri Konseyi toplantısı (26 Şubat 1918). Türkistan bölgesinde pamuğun devlet hesabına el konulmasına ilişkin Kararname (R-25 fonu, 1. liste, 49. dosya, Sayfa 14). Özbekistan Milli Arşivi, Taşkent, Özbekistan.
- Türkistan ASSR Halk Komiserleri Sovyeti'nin Fabrika ve Denetim Komisyonları Hakkında Toplantısı (8 Mayıs 1918), "Fabrika ve Denetim Komisyonları Hakkında" Karar (25 fonu, 1. liste, 6. dosya, 208. sayfa). Özbekistan Milli Arşivi, Taşkent, Özbekistan.
- Türkistan ASSR Merkez Yürütme Komitesi İstatistikleri (25 Kasım 1919). Rusya Sovyet Federasyonu'nun Türkistan Federal Cumhuriyeti'ndeki pamuk ürünlerinin miktarı hakkında bilgi (R-17 fonu, 1. liste, 33. dosya, 112. sayfa). Özbekistan Milli Arşivi, Taşkent, Özbekistan.

Türkistan ASSR, Asker ve İşçi Vekilleri Taşkent Sovyeti Gıda Bölümü ile Mal Müsadere Komisyonu'nun Ortak Toplantısı (7 Aralık 1917). Eski şehirde malların müsadere edilmesi prosedürüne ilişkin toplantı tutanağı (Fon 25, liste 1, dosya 4, sayfa 47). Özbekistan Milli Arşivi, Taşkent, Özbekistan.